

O BRASIL E A BAHIA NO CONTEXTO DA CRISE INTERNACIONAL DE 1847-1848

 DOI: 10.5281/zenodo.8233683

Marcos Guedes Vaz Sampaio

Doutor em História Econômica (USP) e economista (UFBA). Professor Associado do Instituto de Humanidades Artes e Ciências Prof. Milton Santos (UFBA). E-mail: mguedesihac@gmail.com.

RESUMO

A crise internacional de 1847-1848 foi resultado de uma combinação de eventos, como a praga das batatas na Irlanda, as colheitas ruins na Inglaterra, a especulação em torno das ferrovias e do preço do trigo nas principais praças da Europa, o *Bank Charter Act* de 1844 e a política inglesa das *Corn Laws*. De uma certa forma, todos estes eventos contribuíram para provocar uma crise econômica importante que terminou por colaborar para a eclosão dos movimentos revolucionários de 1848. Os efeitos da crise se disseminaram pelo continente europeu, mas também atravessaram o oceano e alcançaram o continente americano. O Brasil experimentou uma queda importante nas suas importações, resultando no melhor superávit de sua balança comercial em um intervalo de 40 anos. A Província da Bahia, que dependia bastante das receitas tributárias sobre mercadorias importadas e exportadas, sofreu uma queda importante em sua receita no período em tela. O presente artigo visa a analisar os efeitos sobre as economias brasileira e baiana desta emblemática crise internacional, que durou pouco, mas que teve desdobramentos significativos no cenário nacional e regional.

Palavras-chave: crise internacional; século XIX; Brasil; Bahia.

ABSTRACT

The international crisis of 1847-1848 was the result of a combination of events, such as the potato blight in Ireland, the bad harvests in England, speculation around the railways and the price of wheat in the main markets of Europe, the Bank Charter Act of 1844 and the English policy of the Corn Laws. In a way, all these events contributed to provoke an important economic crisis that ended up collaborating for the outbreak of the revolutionary movements of 1848. The effects of the crisis spread across the European continent, but also crossed the ocean and reached the American continent. Brazil experienced an important drop in its imports, reaching the best result of its trade balance in a period of 40 years. The Province of Bahia, which depended heavily on tax revenues on imported and exported goods, suffered a significant drop in its revenue in the period under analysis. This article aims to analyze the effects on the Brazilian and Bahian economies of this emblematic international crisis, which was short-lived, but which had significant consequences on the national and regional scene.

Keywords: international crisis; nineteenth century; Brazil; Bahia.

Introdução

Na primeira metade do século XIX, a Grã-Bretanha avançou no processo de liberalização de sua economia, adotando políticas econômicas assentadas nos postulados da economia clássica, com destaque às obras de Adam Smith e David Ricardo. A liderança industrial e tecnológica, ancoradas em um sistema financeiro eficiente e em uma estrutura comercial consolidada que estendia suas relações por todos os continentes respaldavam o otimismo inglês, estimulando a disseminação das ideias liberais em sua sociedade. Nação forjada em bases mercantilistas, nas quais o Estado sempre teve um papel protagonista, embora reconhecidamente menos atuante do que na França colbertista, a ilha britânica começou a direcionar a sua economia de modo mais intensivo ao encontro da teoria econômica clássica de base liberal no decurso das primeiras décadas do oitocentos (MAUROIS, 1959, CHANG, 2004, REINERT, 2016).

Neste contexto, na década de 1840, a expansão da malha ferroviária inglesa amplificava o entusiasmo dos agentes privados com a rentabilidade das companhias de estradas-de-ferro. Contudo, a promulgação das *Consolidations Acts*, em 1845, que delegavam ao Estado o controle sobre as tarifas no segmento ferroviário, causou um pânico nos investidores receosos do declínio nas margens de lucro das empresas e, conseqüentemente, no valor das ações. No ano anterior, já havia sido aprovado o *Bank Charter Act*, que restringia a política monetária emissionista inglesa, medida que limitava o poder de ação do Banco da Inglaterra em momentos de crise. Na sequência desses eventos, ocorreram a praga das batatas e as péssimas colheitas de trigo, que ampliaram a insegurança alimentar no Reino Unido e pressionaram pela promulgação das *Corn Laws* em 1846, que eliminavam os impostos sobre a importação de cereais, se tornando um marco no direcionamento integral ao modelo livre cambista da economia britânica. Sua aprovação foi alvo de intenso debate no parlamento inglês e sua aprovação provocou um forte movimento especulativo nas principais praças europeias e nos Estados Unidos que, combinado aos outros fatores mencionados, resultou numa importante crise internacional. A eclosão dos movimentos revolucionários no ano seguinte, com motivações políticas antiabsolutistas, nacionalistas e socialistas, tiveram como importante estímulo para sua ebulição a debacle econômica de 1847. O imbricamento dos dois movimentos, o econômico e o político, resultaram num período de instabilidade sistêmica que abrangeu um intervalo

de dois anos de crise internacional com efeitos sobre a economia brasileira e, em particular neste estudo, a economia da Província da Bahia.

No caso brasileiro, o declínio das importações como fruto da crise internacional de 1847-1848, somado ao aumento das exportações de alguns produtos provocou o melhor resultado em termos de balança comercial que o país teve em um intervalo de 40 anos (IBGE, 1990). De acordo com a obra *Estatísticas Históricas do Brasil*, produzida pelo IBGE, entre 1821 e 1861, o melhor desempenho da nossa balança comercial foi justamente no exercício de 1847-1848, momento de eclosão da debacle econômica, seguida pelo processo revolucionário que, em conjunto, desestabilizaram a economia europeia por dois anos consecutivos. Quanto à Província da Bahia, o que se verificou foi a perda de receita tributária e queda na corrente internacional de comércio, revelando um impacto maior do que no conjunto do país, dado que suas exportações também diminuíram.

O presente artigo, portanto, se dedica a analisar essa crise internacional e seus desdobramentos domésticos, a partir de uma abordagem panorâmica sobre o conjunto da economia brasileira e, de maneira mais detida, sobre a economia da Província da Bahia. Para cumprir esse objetivo, o texto foi dividido em três partes, além desta introdução e das considerações finais. Na primeira parte, ele se debruça sobre a crise de 1847-1848. Na segunda parte, volta-se para analisar os efeitos da crise sobre a economia brasileira e, por fim, na parte final, o artigo direciona sua análise para os desdobramentos sobre a economia baiana.

1 A crise internacional de 1847-1848

A Inglaterra foi a nação pioneira na era industrial, consolidando, precocemente, o desenvolvimento de sua estrutura produtiva. Esse pioneirismo permitiu o deslocamento do centro dinâmico de sua economia do capital mercantil e agrícola, predominantes no decurso da Idade Moderna, para o capital industrial, a partir de meados do século XVIII. O vanguardismo industrialista inglês favoreceu amplamente a diversificação de sua economia, impactando sua pauta de exportações. As vantagens comerciais e técnicas da ilha britânica se refletiram na disseminação interna da interpretação liberal clássica em favor do livre cambismo e, conseqüentemente, em críticas cada vez maiores ao modelo baseado no intervencionismo estatal, até então predominante no país. O Estado sempre tivera um

papel relevante no conjunto da economia inglesa durante os séculos de domínio das teses mercantilistas na Europa. Ainda que, reconhecidamente, o aparato estatal não tenha se imiscuído de modo tão pormenorizado nas múltiplas atividades econômicas britânicas, quanto o fora na França colbertista, sua importante presença é uma evidência histórica inquestionável (DEYON, 1973, PRADA, 1978, CHANG, 2004, REINERT, 2016).

O reposicionamento da Inglaterra, enquanto nação hegemônica do sistema econômico internacional oitocentista, por meio da amplificação de sua rede de relações comerciais, robusteceu sua estrutura industrial e alargou sua vantagem tecnológica e mercantil, setores que já experimentavam avanços substanciais a partir do processo primevo de industrialização. A força e o dinamismo da economia inglesa estimularam a propagação das ideias econômicas liberais que, com o passar dos anos, foram se consolidando entre os britânicos em detrimento das teses intervencionistas. Maurois (1959, p. 390), em sua obra clássica, descreveu a influência liberal, que então se tornara dominante entre os entusiasmados ingleses:

As idéias de Bentham, de Malthus, de Ricardo, de Cobden, de James Mill eram então aceitas como artigos de fé. Todos os homens sérios, ou quase todos, pensavam, como a seita utilitária, que as sociedades humanas procuram a maior felicidade do maior número e que não a podem encontrar senão deixando operar o interesse pessoal de cada um. A luta dos interesses traz não a justiça perfeita, mas a mais perfeita possível. Cumpria, pois, evitar qualquer intervenção do Estado.

A defesa da redução do protagonismo estatal sobre a atividade econômica ganhou força entre os ingleses, de maneira gradual, no decurso das primeiras décadas do século XIX. Dentre os mecanismos de intervenção do Estado que seus antagonistas livre cambistas mais voltaram as atenções foi, sem dúvida, a manutenção de políticas protecionistas, sobretudo aplicadas às mercadorias agrícolas. As leis que protegiam a produção doméstica de trigo na Inglaterra, conhecidas como *Corn Laws* ou Leis do Trigo, que contavam com forte apoio dos conservadores *tories*, passaram a ser fortemente atacadas pelos liberais, defensores da eliminação das restrições tarifárias, como revela Maurois (1959, p. 391):

A campanha contra o protecionismo foi uma das primeiras empreendidas na Inglaterra por meios de propaganda (imprensa, excursões de oradores) que iam no século XIX transformar a vida política. Nas reuniões públicas os discursadores da *Associação Contra as Leis do Trigo* mostravam três pães de tamanhos diferentes que

custavam o mesmo preço em três países: França, Inglaterra e Rússia. A Inglaterra era o país onde o pão era menor, portanto, o povo inglês estava sendo defraudado. Essas demonstrações obtinham êxito particular com industriais como os de Manchester, que importavam ao mesmo tempo o seu algodão e o seu trigo. Em compensação, alarmavam os interesses agrícolas. “Aboli os direitos sobre o trigo”, diziam os rendeiros e os *squires*, “e matareis a agricultura inglesa”. – “Pouco nos importa”, respondia a Escola de Manchester. “Se outros países estão em situação tal que possam produzir trigo mais barato do que nós, plantem para nós e nós fiaremos e teceremos para eles. Todo comércio deve ser um ciclo. Não podemos vender se não compramos. Fechar as nossas fronteiras às importações seria o fim das nossas exportações”.

A pressão contra os direitos sobre o trigo aumentou por causa da praga das batatas que, nos anos de 1845 e 1846, provocou duas péssimas colheitas do tubérculo na Irlanda, deixando faminta uma parcela expressiva da população irlandesa que vivia exclusivamente do seu cultivo. A situação se agravou com uma produção ruim do trigo neste mesmo período, resultando numa queda importante da oferta desses alimentos no mercado doméstico. O Primeiro-Ministro britânico, Sir Robert Peel, defendeu a revogação das *Corn Laws* para atender mais rapidamente à população britânica, uma vez que não havia produção suficiente de alimentos no país para enfrentar o grave cenário de pessoas em situação famélica. O quadro era tão dramático que a década de 1840 ficou conhecida como a “Década da Fome” (HOBBSAWM, 1986, p. 87). Autorizar a livre entrada do trigo, bem como dos demais gêneros alimentícios passara a ser uma medida considerada urgente pelo governo. Apoiada pelos liberais *whigs*, a revogação das *Corn Laws* era amplamente rejeitada conservadores *tories* (MAUROIS, 1959, WOODWARD, 1964).

Fruto de uma intensa disputa entre proprietários de terras e industriais, as *Corn Laws* beneficiavam a elite rural inglesa com medidas protecionistas, principalmente sobre o trigo importado. O custo mais alto do produto no mercado doméstico pressionava os preços e os salários, obstaculizando o crescimento da indústria britânica. A tese livre cambista que contava com o apoio da classe dos industriais era de que a política liberal amplificaria a concorrência estrangeira, derrubando os preços domésticos dos cereais, diminuindo os impactos inflacionários e a pressão sobre os salários. A conjuntura histórica dramática dos anos 1840 ampliou as pressões pela revogação das leis protecionistas, resultando em um evento emblemático que marcou a passagem da economia inglesa para um modelo predominantemente liberal. Os primeiros resultados, contudo, não foram como o esperado em função da crise

econômica que estourou na Grã-Bretanha e na Europa. A permanência do protecionismo em larga escala praticado nas demais nações e os efeitos especulativos em diversas praças após a revogação das Leis do Trigo também contribuíram para os resultados iniciais frágeis (MAUROIS, 1959, WOODWARD, 1964, MAURO, 1976, PRADA, 1978, HOBBSAWM, 1986).

A revogação das *Corn Laws* amplificou o quadro de instabilidade econômica que já era fruto de um conjunto de fatores que transcendem à praga das batatas e às colheitas ruins do trigo, com seu grave problema famélico. Outros fatores igualmente se somaram a esses, resultando na crise de 1847-1848. Charlie Kindleberger e Robert Aliber (2013, p. 73), por exemplo, acrescentam a mania das ferrovias e os movimentos revolucionários na Europa. Para além desses fatores, Rudiger Dornbusch e Jacob Frenkel (1982) destacaram a fuga de ouro do Banco da Inglaterra, agravada pela “mania das ferrovias”, resultante do crescimento exagerado do entusiasmo com a expansão da malha ferroviária britânica e o aumento exponencial das inversões em ações das muitas companhias que brotaram no período entre 1840 e 1847.

Prada (1978, p. 162) complementa, adicionando aos fatores já mencionados, que eventos climáticos destruíram parte substancial das colheitas inglesas e irlandesas, mas que não se restringiu a elas. O quadro de péssimas colheitas se estendeu por grande parte da Europa, atingindo a Holanda, Bélgica, França, Alemanha, dentre outras nações, expandindo a escassez de alimentos e inflacionando seus preços, agravando a situação socioeconômica no continente europeu. À crise agrícola generalizada, somou-se a queda na rentabilidade das ações das companhias ferroviárias britânicas, fruto das *Consolidations Acts*, que outorgaram ao Estado o controle das tarifas das ferrovias. O receio de uma queda nas margens de lucro provocou o pânico que derrubou as ações dessas empresas. Como consequência desse movimento, estabeleceu-se uma crise bancária e bursátil. Bancos como o *Royal Bank* de Liverpool foram à falência. A crise se prolongou por causa dos efeitos especulativos da revogação das *Corn Laws* em um momento de profunda instabilidade econômica e a eclosão dos movimentos revolucionários de 1848, que, no caso francês, resultou em desdobramentos econômicos importantes, atingindo o Banco da França e agravando o quadro social pelo crescimento do desemprego no inverno de 1847-1848 (PRADA, 1978, p. 163).

As revoluções de 1848 foram fruto das reações à permanência de monarquias absolutistas, tinham aspirações nacionalistas e influência socialista (RÉMOND, 1997;

HOBBSAWM, 2010). O quadro de importante crise econômica, em virtude das péssimas colheitas na Europa e o conseqüente agravamento das condições de vida da população mais pobre, sobretudo pela pressão inflacionária em razão da redução da oferta de alimentos colaboraram para amplificar o ambiente de tensão já existente e incrementar a adesão às pautas socialistas. A insatisfação com a Europa absolutista e a rigidez de seu sistema político que teimava em permanecer, o anseio pela construção de outra ordem nacional, sob bases democráticas e a utopia socialista como solução às precárias condições sociais e econômicas, agravadas pelos eventos de 1847, culminaram no movimento revolucionário. Como bem resumiu Eric Hosbawm (2010, p. 481) ao finalizar seu livro *A era das revoluções*:

Raras vezes a revolução foi prevista com tamanha certeza, embora não fosse prevista em relação aos países certos ou às datas certas. Todo um continente esperava, já agora pronto a espalhar a notícia da revolução através do telégrafo elétrico. Em 1831, Victor Hugo escrevera que já ouvia o “ronco sonoro da revolução, ainda profundamente encravado nas entranhas da terra, estendendo por baixo de cada reino da Europa suas galerias subterrâneas a partir do eixo central da mina, que é Paris”. Em 1847, o barulho se fazia claro e próximo. Em 1848, a explosão eclodiu.

Berger e Spoerer (2000) reforçam o entendimento de que as revoluções de 1848 aconteceram, também, como consequência da crise econômica que se abateu sobre a Europa a partir dos eventos que desencadearam a debacle inglesa em 1847, embora existissem insatisfações cultivadas há bastante tempo com o quadro político, social e econômico. A crise de 1847, pode-se afirmar, foi o estopim dos movimentos de 1848, permitindo interpretar as duas crises como um único evento depressivo dada a forte relação de causalidade entre ambas, ainda que os processos revolucionários possuam a característica central de reivindicação por uma sociedade mais democrática e liberal, antagonizando com as monarquias que teimavam em resistir no continente europeu.

Quanto à origem da crise, como ocorreu em outras no decurso do século XIX, seus primórdios estão diretamente relacionados a um ambiente de exagerado otimismo, que no caso em análise, se deu no segmento ferroviário diante da expansão das estradas-de-ferro britânicas. A promulgação dos *Consolidations Acts*, em 1845, e as colheitas ruins provocaram um efeito negativo forte sobre as expectativas otimistas dos investidores. De um lado, a perspectiva de uma maior intervenção do Estado sobre a política de preços das companhias ferroviárias, gerando um ambiente de

incertezas quanto à manutenção de uma rentabilidade atraente; de outro, uma crise agrícola importante que trouxe impactos severos na oferta de alimentos, resultando em escassez e elevação dos preços, agravando o quadro social e econômico na Grã-Bretanha.

O *Bank Charter Act*, promulgado em 1844, contribuiu para ampliar o pânico que se disseminou entre os investidores diante da perspectiva de retração econômica forte. A lei fora criada para conter a emissão excessiva de notas por meio de mecanismos de restrição emissionista executados pelo Banco da Inglaterra. Dentre os mecanismos a serem utilizados pelo banco estavam a garantia em ouro para novas emissões e a elevação da taxa de juros com o objetivo de desestimular novos empréstimos e atrair ouro do exterior. Estes mecanismos agravaram a crise, por contribuir para a falta de liquidez num momento de pânico e escassez monetária. Como o Banco da Inglaterra estava proibido por lei de socorrer a combalida economia britânica, exercendo seu papel estratégico de credor de última instância, o governo teve de recorrer a um estratagema um tanto inusitado: suspendeu a lei no ano de 1847 e, por meio de uma carta assinada pelo Primeiro-Ministro, autorizou uma indenização ao Banco da Inglaterra por violar a lei. A suspensão da lei permitiu ampliar a política monetária, reduzindo a escassez de crédito e aliviando os impactos da crise. A atuação do Banco da Inglaterra serviu como uma importante evidência do papel fundamental que ele exerce na estabilização da economia nacional (DORNBUSCH, FRENKEL, 1982, MARX, ENGELS, 2010, ANSON et al. 2019).

O alívio momentâneo na economia britânica foi interrompido pelas insurreições que se disseminaram pelo continente europeu no transcurso do ano de 1848, resultando em importantes impactos econômicos e sociais. O comércio internacional continuou bastante prejudicado alargando a crise iniciada no ano anterior. O quadro de instabilidade social, política e econômica, agravou-se provocando rebatimentos que transbordaram as fronteiras europeias, alcançando o continente americano. Pelas bandas americanas do Atlântico Sul, a economia brasileira experimentou o maior saldo de sua balança comercial num intervalo temporal de 40 anos! Por outro lado, a arrecadação tributária do Império sofreu uma redução no período pela perda de receita auferida com os impostos sobre importações. No próximo tópico, o texto se dedica a analisar os desdobramentos dessa crise sobre a economia nacional.

2 Os efeitos sobre a economia brasileira

A década de 1840 registrou transformações importantes no conjunto da economia brasileira, após os turbulentos anos que sucederam à independência política do Brasil. Dentre o rol de mudanças, pode-se destacar a promulgação da Tarifa Alves Branco, em 1844, cujo objetivo era ampliar as receitas fiscais do Império buscando diminuir o déficit orçamentário. Para alcançar este objetivo, a alíquota básica subiu de 20% para 30%. Os produtos manufaturados que podiam ser produzidos nacionalmente tiveram suas tarifas majoradas para valores entre 40% e 60%, enquanto alimentos, bens de capital, livros, dentre outros, possuíam alíquotas mais modestas, que variavam entre 2% e 25% (PELÁEZ, SUZIGAN, 1981, p. 69). Como já bastante conhecido na historiografia brasileira, suas intenções não eram de natureza protecionista, mas fiscalista e, embora tenha contribuído para incrementar as receitas do Império, o volume das despesas não foi reduzido, resultando em melhorias modestas, logo sucumbidas pela drenagem de recursos da máquina estatal imperial.

Outra mudança que merece destaque nesta década diz respeito à transformação no padrão monetário do país, iniciada em 1846 e que rompeu com um modelo de livre circulação de papel-moeda para adotar um modelo mais restritivo. Em resumo, de um lado existia o grupo dos papelistas, que recebeu este nome por sua defesa do papel-moeda e da pluralidade de bancos emissionistas, inspirado nos modelos americano, escocês e de algumas nações europeias; do outro, estava o grupo dos metalistas, alcunha que recebeu por defender o monopólio de emissão monetária pelo Banco do Brasil e um estoque de moeda predominantemente metálica. Ao fim e ao cabo, prevaleceu a visão metalista (PELÁEZ, SUZIGAN, 1980, p. 161). A partir da reforma monetária de 1846, que entrou em vigor em 1847, uma oitava de ouro passou a valer 4\$000 réis ante os 2\$500 réis que vigorava anteriormente. Essa atualização foi influenciada pelo necessário ajuste pelo valor de mercado, mas também visava a retirada do excesso de papel-moeda em circulação no país. Essa medida promoveu a valorização cambial e expandiu a cunhagem de moedas em ouro (RIBEIRO, GUIMARÃES, 1967, p. 100). Para encerrar esta década de importantes mudanças, em 1850 foi promulgado o Código Comercial e sancionada a Lei Eusébio de Queiroz, extinguindo o tráfico de escravos. Com a exceção desses dois últimos

eventos, cujos impactos somente serão sentidos a partir da década de 1850, os outros já se fizeram sentir na segunda metade dos anos 1840.

Somam-se a estes, um evento externo que provocou efeitos importantes sobre a economia brasileira, a crise internacional de 1847-1848, já abordada de modo mais detalhado no tópico anterior. Destaca-se como seu efeito mais importante sobre o conjunto da economia nacional, o saldo da balança comercial. A série histórica do IBGE voltada aos dados do setor externo, por exemplo, se analisada para um intervalo de 40 anos, tomando como baliza inicial o ano de 1821 e prosseguindo até o ano de 1861, permite verificar que o desempenho da balança comercial brasileira obteve seu melhor resultado justamente no exercício 1847-1848, momento de eclosão da crise internacional, ora objeto de estudo. O superávit de 10.576 contos de réis só veio a ser superado no exercício 1862-1863, quinze anos depois, quando o saldo positivo da balança comercial alcançou 23.307 contos de réis (IBGE, 1990, p. 568). Na Tabela 1, os dados do setor externo se restringem à década de 1840 e podem ser observados abaixo:

Tabela 1. Setor externo brasileiro (1841-1850) (contos de réis)

Anos	Exportação	Importação	Saldo	Taxa de câmbio implícita ⁶
1841-1842	39.084	56.041	-16.957	7\$918
1842-1843	41.040	50.640	-9.600	8\$953
1843-1844	43.800	55.289	-11.489	9\$303
1844-1845	47.054	55.228	-8.174	9\$524
1845-1846	53.630	52.194	1.436	9\$434
1846-1847	52.449	55.740	-3.291	8\$913
1847-1848	57.926	47.350	10.576	8\$569
1848-1849	56.290	51.570	4.720	9\$597
1849-1850	55.032	59.165	-4.133	9\$277
1850-1851	67.788	76.918	-9.130	8\$347

Fonte: IBGE, 1990, p. 568.

Ao analisar a tabela, constata-se o substancial crescimento das exportações no ano de 1847 que, se comparado aos valores do início da década, aumentou aproximadamente 48,2% e, em comparação ao ano imediatamente anterior, cresceu 10,4%. No ano de 1848, portanto, dentro do intervalo cronológico que abrange a crise internacional, as exportações sofreram uma leve queda de cerca de 2,8% em relação a 1847, permanecendo em suave declínio no ano seguinte, somente recrudescendo

⁶ A taxa de câmbio implícita foi calculada a partir da corrente de comércio (exportação + importação) dividida pelo valor em libras (IBGE, 1990, p. 569).

fortemente ao final da década. Debruçando-se sobre os dados das importações, verifica-se sua queda expressiva no ano de 1847 que, se comparada aos valores do início da década, reduziu-se em aproximadamente 16%. A recuperação de cerca de 9% no ano seguinte contribuiu para o saldo positivo menos substancial que o vigente no ano anterior. A tendência de recuperação, contudo, permaneceu, assim como nos dois anos seguintes, dessa vez, porém, de maneira bem mais robusta.

Como está explícito na tabela, a combinação de crescimento forte das exportações com queda acentuada nas importações resultou no saldo expressivo da balança comercial em 1847, minorado no exercício seguinte, em razão do leve declínio nas exportações combinado a um crescimento um pouco mais acentuado das importações. Cumpre investigar os fatores que contribuíram para a robustez do desempenho do setor exportador e a queda expressiva do setor importador no intervalo cronológico que abrange a crise internacional.

Omer Mont'alegre (1972, p. 103) argumenta que o desempenho melhor na balança comercial se deu em razão dos altos preços do café, açúcar e algodão no mercado internacional neste período. Um olhar mais atento à série histórica organizada pelo IBGE (1990, p. 345-350) em relação a estas mercadorias corrobora essa leitura. A década de 1840 foi particularmente favorável ao setor exportador brasileiro em geral, destacando-se os produtos mencionados por Mont'alegre. Esta análise, contudo, explica o desempenho do segmento exportador, mas não o que ocorreu com as importações. A forte retração nas importações remonta à crise internacional de 1847-1848, que atingiu de modo expressivo os mercados europeus, mas que se imiscuiu também pelos Estados Unidos, alcançando, igualmente, a América Latina. A dependência de mercadorias oriundas, sobretudo da Inglaterra, epicentro da crise em 1847, contribuiu para o recuo neste mercado, diminuindo o abastecimento da economia doméstica e levando a um dos saldos positivos mais expressivos do período imperial. As revoluções do ano seguinte complementaram o quadro de forte choque sobre o setor importador.

Outros fatores poderiam ser elencados como responsáveis pelo desempenho das importações na balança comercial brasileira neste período, sobretudo os relacionados às políticas cambial ou tributária. Contudo, um olhar para a taxa de câmbio implícita apresentada no livro do IBGE permite descartar sua influência em razão da insignificante depreciação cambial no exercício em tela, desvalorização inferior a ocorrida em outros momentos que não registraram desempenho tão

expressivo. Embora, como se sabe, a desvalorização cambial provoque impactos sobre as importações, tendendo a reduzi-las, sua tibia depreciação se revela insuficiente para explicar esse desempenho.

A política tributária do Império, por sua vez, havia sofrido uma modificação mais contundente com a aplicação da Tarifa Alves Branco, no ano de 1844, que, conforme se viu, aumentou substancialmente os impostos sobre produtos importados, sobretudo nos casos em que havia um equivalente nacional. Atribuir a esta mudança tarifária a explicação para a queda nas importações, porém, parece ser igualmente frágil pela simples observação da evolução desta no período em tela. Não se verifica qualquer declínio relevante no setor importador nos anos subsequentes à adoção do novo arcabouço tarifário, à exceção do forte declínio observado no exercício de 1847-1848, seguido por uma lenta recuperação no exercício seguinte. A forte recuperação das importações para o exercício de 1849-1850 reforça a interpretação de que o desempenho expressivo dos anos 1847-1848 se deu por razões externas ao ambiente doméstico. Como a balança comercial trata das relações mercantis internacionais de um país, naturalmente está mais sujeita à influência de choques externos, como crises, o que ajuda a corroborar a hipótese da relação entre a crise de 1847-1848 com o desempenho da balança comercial brasileira.

Quando a análise é estendida para a evolução das receitas e despesas da União, utilizando o mesmo período da tabela anterior, é possível perceber o incremento nas receitas do Império frente a uma relativa estabilização das despesas, o que favoreceu o desempenho do balanço contábil com momentos pontuais de superávit, situação que não ocorria há praticamente dez anos. Ademais, uma análise mais detida da Tabela 2, permite reforçar a leitura que descarta uma possível influência da Tarifa Alves Branco sobre o desempenho amplamente favorável da balança comercial brasileira durante os anos de vigência da crise internacional. Os efeitos positivos do saldo do comércio internacional restritos aos anos de eclosão da debacle mundial e a diminuição na arrecadação tributária, igualmente nos anos relacionados à crise, evidenciam o caráter exógeno dos efeitos sobre a economia brasileira.

Os dois primeiros anos após a promulgação da Tarifa Alves Branco, por exemplo, revelam um crescimento na arrecadação da União que, no exercício de 1846-1847 alcançou 29,4% em relação ao exercício anterior à entrada em vigor das novas tarifas. Comportamento que não se verifica no primeiro ano de eclosão da crise

internacional, dado que a arrecadação declinou para 24.732 contos de réis, o que representa uma queda, aproximadamente, de 10,5% em relação ao exercício anterior. Este comportamento corrobora o descolamento entre os efeitos da mudança tarifária doméstica sobre mercadorias importadas e os desdobramentos da crise internacional sobre a corrente de comércio no Brasil.

Tabela 2. Receita e despesa da União (1841-1850) (contos de réis)

Anos	Receita arrecadada	Despesa realizada	Saldo
1841-1842	16.319	27.483	-11.164
1842-1843	18.712	29.165	-10.453
1843-1844	21.351	25.947	-4.596
1844-1845	24.805	25.635	-830
1845-1846	26.199	24.464	+1.735
1846-1847	27.628	26.680	+948
1847-1848	24.732	26.211	-1.479
1848-1849	26.163	28.289	-2.126
1849-1850	28.200	28.950	-750
1850-1851	32.697	33.225	-528

Fonte: IBGE, 1990, p. 616.

Os dados compilados neste tópico, combinados a análises qualitativas permitem afirmar que a crise internacional de 1847-1848 exerceu importante influência sobre os resultados financeiros do Império no período em tela, bem como sobre o desempenho da balança comercial, contribuindo para o melhor saldo em 40 anos. No próximo tópico, o texto volta-se para o caso específico da Província da Bahia, procurando analisar de maneira mais detalhada como essa debacle impactou a economia baiana.

3 A Província da Bahia no contexto da Crise de 1847-1848

A década de 1840 na Bahia foi compreendida como um período de recuperação econômica da Província, após um intervalo temporal que abrange de 1821 a 1842-1845 de predominância de uma certa depressão no conjunto das atividades comerciais, produtivas e financeiras, de acordo com o trabalho minucioso da historiadora Kátia Mattoso (MATTOSO, 2004, p. 101), realizado a partir de uma abordagem à luz dos ciclos de Kondratieff. Seu esforço de fôlego apontou uma ampla gama de fatos políticos e econômicos que contribuíram para fortalecer sua

interpretação sobre a dinâmica conjuntural depressiva da evolução da economia baiana neste período.

Dentre estes fatos, destacam-se a guerra da Independência na Bahia (1821-1823) e todos os desdobramentos que eventos beligerantes desta natureza provocam em termos de instabilidade comercial, produtiva e financeira, agravada pelas inquietações sociais no intervalo cronológico que teve início em 1824 e se estendeu até 1837, momento em que ocorreram os levantes de mata-maroto, fruto dos ressentimentos entre brasileiros e portugueses devido à longa guerra pela independência, a revolução federalista (1832-1833), a Revolta dos Malês (1835) e, por fim, a Sabinada em 1837 (GARCEZ, 2011, p. 43-44; TAVARES, 2001, p. 259-265). Além destes eventos de cunho político e social, acrescentam-se os de natureza econômica, como o deslocamento importante da mão-de-obra para a cultura cafeeira nascente no Sul e Sudeste brasileiro, as dificuldades de crédito, a conjuntura internacional desfavorável, principalmente pela substituição do açúcar de cana pelo de beterraba no mercado europeu, o que provocou um declínio importante das exportações do principal produto da Província e a diminuição no comércio de escravos, após as medidas tomadas pelo governo britânico, de apreensão de navios que praticavam o tráfico entre a África e o Brasil.

O período de recuperação da economia baiana, que de acordo com Mattoso (2004, p. 102) tem início no intervalo entre 1842 e 1845 e se estende até o ano de 1860, está vinculado, basicamente, à reanimação comercial, produtiva e financeira em virtude da ampliação e diversificação da pauta de exportações da Província com a introdução do diamante, café e algodão. Além destas mercadorias, deve-se acrescentar o cacau, que também veio somar-se a elas com uma produção que triplicou entre os anos de 1840 e 1850 (BAHIA, 1978, p. 131). A historiografia tradicional converge em torno da produção diamantina, contudo, como a principal locomotiva dessa fase auspiciosa para a economia provincial, embora tenha tido uma vida curta, como resume Tavares (2001, p. 282):

O café era um produto de exportação em ascensão no mercado internacional até mesmo em preço. A descoberta do diamante, em 1843, seguida de sua exploração comercial criou alguma atividade econômica na distante região das Lavras e colocou na pauta de exportação da Bahia um produto que lhe deu efêmera sensação de riqueza.

Angelina Nobre Garcez (2011) e Waldemar Mattos (2011) acrescentam a este momento favorável de soerguimento da economia baiana, a criação da Associação Comercial da Bahia, no ano de 1840, com o objetivo de defender os interesses dos segmentos do comércio e agricultura da Província e o surgimento de várias instituições de crédito, como o Banco Comercial da Bahia, em 1845, a Sociedade do Comércio da Bahia, depois Banco Emissor da Bahia, o Banco Hipotecário da Bahia e a Caixa Comercial da Bahia. Todos inauguraram suas atividades no ano de 1848.

Este período favorável para a economia baiana em linhas gerais, porém, pode levar o leitor a uma interpretação equivocada de que esse foi um momento sem turbulências. A análise a partir dos ciclos de Kondratieff, embora importante para auxiliar na compreensão da dinâmica da evolução econômica de um país ou região, peca por sua generalização em demasia, estendendo por um intervalo cronológico bastante longo um vaticínio de declínio ou recuperação econômica. Esta percepção mais ampla, esconde as oscilações às quais as economias nacionais ou regionais estão sujeitas, quando se pratica um olhar mais minucioso, que se debruça sobre períodos mais curtos. Acresce-se a isso, o reforço argumentativo de que, tanto a economia brasileira, quanto a baiana em particular, estavam sujeitas à volatilidade do cenário internacional, mesmo em uma época de expansão mais lenta e gradual do sistema capitalista. A despeito de não se observar, naturalmente, uma integração econômica mais consistente em razão das limitações em termos de transportes, comunicações e políticas voltadas ao comércio exterior, efeitos de crises internacionais, cada vez mais, provocavam algum tipo de consequência sobre países e regiões dispersos pelo globo terrestre, sobretudo, se nestes espaços, o comércio internacional se avolumava, como era o caso do Brasil e, em particular, da Bahia.

Ao aproximar a lente sobre a década de 1840, portanto, encontra-se uma crise internacional de relevância que, conforme já demonstrado neste texto, provocou impactos sobre mercados proeminentes ao redor do mundo e, igualmente, sobre a economia brasileira e baiana. O Presidente da Província da Bahia no ano de 1849, Francisco Gonçalves Martins, como fica evidenciado no trecho extraído de sua fala e transcrito abaixo, responsabiliza a crise internacional de 1847-1848 como um dos fatores que causaram um desempenho inferior das exportações baianas nos dois anos que antecederam ao início da sua gestão:

Nossa exportação tem alguma coisa sofrido nestes últimos tempos como se demonstra em lugar próprio, concorrendo poderosamente para isso as desordens que se tem sucedido na Europa; he de esperar porém que em breve tempo nossas produções encontrem ali menos restricções no seu consummo pela franquesa dos dois grandes mercados, da Inglaterra e da França, que hoje ainda lhes estão fechados.

No mesmo documento, porém em outro espaço, o Presidente da Província detalha melhor a evolução do comércio exterior baiano na década de 1840, trata do impacto do novo arcabouço tarifário com a promulgação da Tarifa Alves Branco em 1844 e, por fim, aponta, brevemente, os efeitos da crise internacional de 1847-1848 sobre as importações e suas consequências sobre a arrecadação tributária:

Quanto ao commercio directo com o Estrangeiro actualmente existe alguma desanimação; porém sendo assás conhecidas as causas desta, he de esperar que cessadas ellas, o que não depende de nós, continuem o vigor e progresso constantes que, segundo diz o Inspector d'Alfandega na conformidade dos dados estatísticos desta Repartição, demonstrão um continuado aumento deste commercio pela somma dos valores importados desde 1840 à 1847. A importação, continúa ele, que no ultimo triennio d'antiga tarifa de 1841 à 1844 somou em rs. 25.600:000\$ e produziu uma renda de 5.218:876\$ rs. subiu no de 1845 à 1848 da nova tarifa á réis 33.496:000\$ produzindo 9.348:750\$ rs., apesar de entrar neste triennio o semestre de Janeiro á Junho de 1848 sobre o qual já muito influirão as desordens da Europa, tendo também precedentemente experimentado a praça de Londres uma notável crise, pelas quebras que produzirão as largas especulações dos cereais; e por isso diz o mesmo Inspector não ser de admirar que d'então para cá se conheça na Província uma sensível diminuição de direitos de importação; mas que elle espera ver esta reanimada, attendendo á que a paz da Província está no seu entender consolidada.

Em 1856, decorridos oito anos do fim da crise internacional de 1847-1848, o então Presidente da Província da Bahia, Álvaro Tibério de Moncorvo e Lima, em sua fala dirigida à Assembleia Provincial⁷, resumiu a evolução do estado financeiro da província. Na ocasião, buscou resgatar os anos mais difíceis para a arrecadação tributária sobre importações. Após tratar brevemente de acontecimentos ocorridos no ano de 1837, principalmente relacionados à instabilidade política, voltou-se para a debacle europeia da segunda metade da década de 1840, assim referindo-se a ela:

[...] que depois disso em 1847, dando-se uma grande crise no Commercio do Mundo por muitas quebras que tiverão lugar na Praça

⁷ FALLA que recitou o Presidente da Província da Bahia, Alvaro Tibério Moncorvo e Lima, n'Abertura da Assembléa Legislativa da mesma província em 14/05/1856.

de Londres, e de outros Países, provenientes de extraordinárias especulações sobre cereais, e seguindo-se a Revolução da França que abalou a Europa toda, logo que este se foi pacificando, e restabeleceu-se o equilíbrio do Commercio universal, em 1850, demonstrou-se pela nossa importação um bem sensível progresso, que só foi atalhado pela declaração da Guerra do Oriente.

Em momento posterior, no mesmo documento, o Presidente detalha um pouco mais os impactos sobre a balança comercial da Província da Bahia, registrando que a recuperação completa somente se deu, a partir do exercício de 1851-1852.

Elevada depois disso a mesma importação até o anno de 1846 a 47, em o qual recebemos dos portos Estrangeiros mercadorias, que, segundo o valor oficial dos despachos d'Alfandega, importarão em 11,350:000\$ rs., houve decrescimento nos dois segundos annos, como era natural que acontecesse, pelo estado revolucionário com que lutava nessa época, uma boa parte da Europa, até que restabelecida deste estado e entrando a funcionar regulamente o Commercio, subiu a nossa importação ao seu apogeo; isto é, á 14.856:000\$ no anno de 1851 a 52, e no de 1852 a 53 de 14.584:000\$ rs.

Cumprido destacar, após a transcrição destes trechos de fontes primárias relacionados aos efeitos diretos da crise de 1847-1848 sobre a economia provincial, que no período imediatamente posterior, a Bahia sofreu com a epidemia de febre amarela, com sensíveis desdobramentos sobre as atividades comerciais, produtivas e financeiras da Província. Na sequência, poucos anos depois, eclodiu a epidemia de cólera-morbo para assombrar os baianos e brasileiros, prejudicando enormemente a economia regional e nacional (SAMPAIO, 2021) e permitindo questionar se, de fato, a Província da Bahia atravessava um momento de recuperação econômica. Os constantes abalos revelam uma economia que oscilava em fôlegos curtos de crescimento até novos fatores provocarem quedas em seu desempenho.

Quando se observam os dados sobre as receitas auferidas com os direitos de exportação e importação na Província da Bahia no período entre 1840 e 1849, estes revelam a queda na arrecadação do Tesouro provincial com a eclosão da crise de 1847-1848. Como neste período ocorreu a promulgação da Tarifa Alves Branco que, como se sabe, tinha intenções fiscalistas ao aumentar entre 30 e 60% impostos sobre produtos importados, optou-se pelo exercício de 1844-1845 como ano-base de referência. Percebe-se o incremento de receita em relação aos anos anteriores à aprovação das novas tarifas, seguido do acentuado declínio nos exercícios de 1847-1848 e 1848-1849. Se nos anos imediatamente posteriores à promulgação do novo arcabouço tarifário do Império, a arrecadação provincial cresceu até 28,94% em 1846-

1847, os anos da debacle experimentaram quedas na receita tributária da ordem aproximada de 20,47% e 35,27% em relação ao melhor desempenho registrado no período em tela. A partir de 1849 iniciou-se uma recuperação na receita gerada pelos direitos de exportação e importação, porém, somente em 1850, o valor arrecadado superou o obtido no exercício 1846-1847. A retomada de crescimento da receita irá se consolidar, de fato, em 1851, embora em ritmo mais lento em função da chegada da epidemia de febre amarela, que vitimou muitos baianos e prejudicou a velocidade do recrudescimento da economia provincial.

Tabela 3. Receita geral por direitos de exportação e importação na Província da Bahia (1841-1850)

Ano	Receita direitos de exportação	Receita direitos de importação	Total	Desempenho (%) ^a
1841-1842	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
1842-1843	391:102\$437	1.736:718\$770	2.127:821\$207	69,33
1843-1844	440:185\$490	1.854:138\$074	2.294:323\$564	74,76
1844-1845	598:663\$090	2.470:401\$316	3.069:064\$406	100,00
1845-1846	665:403\$097	3.218:354\$651	3.883:757\$748	126,55
1846-1847	594:013\$258	3.363:283\$318	3.957:296\$576	128,94
1847-1848	562:782\$574	2.766:090\$933	3.328:873\$507	108,47
1848-1849	578:166\$506	2.296:731\$949	2.874:898\$455	93,67
1849-1850	632:069\$013	2.852:430\$738	3.484:499\$751	113,54
1850-1851	672:356\$545	3.585:599\$715	4.257:956\$260	138,74

Fonte: FALLA que recitou o Presidente da Província da Bahia, João Lins Vieira Cansansão e Sinimbú, n'Abertura da Assembléa Legislativa da mesma província em set./1857. Tabela adaptada pelo autor.

Nota: a) Desempenho percentual em relação ao ano-base de 1844-1845; b) n.d. (não disponível)

Embora não tenha sido possível encontrar dados organizados sobre a balança comercial da Província da Bahia no período em análise, as informações sobre as receitas tributárias permitem observar o declínio na corrente de comércio nos anos de instabilidade econômica e política na Europa. O comportamento ascendente da arrecadação tributária sofre um movimento contrário em apenas dois anos na década de 1840, justamente o período de eclosão da crise, evidenciando o impacto desta sobre a economia regional. Conforme já mencionado, a recuperação mais lenta no ano imediatamente posterior ao encerramento do período de debacle se deu em razão

do surgimento da epidemia de febre amarela⁸, o que terminou por diminuir o ritmo de soerguimento financeiro da Província. A análise dessas informações permite afirmar, à guisa de conclusão, que a economia da Província da Bahia, assim como o resto da economia nacional, apresentava uma importante vulnerabilidade aos fatores exógenos que, por sua frequência excessiva, impediram um crescimento consistente da riqueza por um período prolongado de tempo, em razão das constantes oscilações. No caso em análise ao longo deste texto, o elemento principal foi a eclosão de mais uma crise internacional que interrompeu, momentaneamente, a fase favorável que a Bahia atravessava após os turbulentos anos da década anterior.

Considerações finais

No início da década de 1840, a economia inglesa vivenciava a expansão de sua malha ferroviária e um crescimento econômico mais robusto fruto do seu processo precoce de industrialização. As teses livre cambistas ganhavam força e o horizonte britânico era de otimismo. Os embates entre a classe dos industriais, mais ligados ao Partido *Whig*, de orientação liberal e, portanto, defensora da liberdade de comércio internacional e a elite rural, com relações íntimas com o Partido *Tory*, de orientação conservadora e, defensora da manutenção do protecionismo à agricultura inglesa, se intensificaram. Uma praga na colheita de batatas na Irlanda, combinada a duas safras ruins de trigo na Inglaterra, aumentaram fortemente a pressão sobre os preços dos alimentos, agravando as condições sociais e econômicas dos cidadãos britânicos, principalmente dos irlandeses. O quadro famélico contribuiu para acelerar o fim do embate entre livre cambistas e protecionistas, com o resultado favorável ao primeiro grupo, por meio da revogação das *Corn Laws*, que protegiam a produção doméstica de cereais, em destaque, o trigo. Os resultados, a princípio, não vieram devido à eclosão da crise de 1847-1848, os movimentos especulativos na esteira dessa revogação e a permanência de políticas protecionistas nas demais nações.

A crise teve origem em um conjunto de fatores, dentre eles pode-se mencionar o otimismo exagerado com a expansão do segmento ferroviário, impactado pela promulgação das *Consolidations Acts* e a perspectiva de queda na rentabilidade das

⁸ FALLA que recitou o Presidente da Província da Bahia, o Dezembargador Conselheiro Francisco Gonçalves Martins n'Abertura da Assembléa Provincial no 1 de Março de 1851. Bahia: Typographia Const. De Vicente Ribeiro Moreira, 1851.

ações das companhias de estradas-de-ferro, agravada pela debacle agrícola, fruto da praga das batatas e das colheitas ruins de trigo com notáveis rebatimentos sociais e econômicos que resultaram em aumento do quadro de fome e pressão inflacionária. A promulgação do *Bank Charter Act*, que restringiu a oferta de meio circulante pelo Banco da Inglaterra, com efeitos negativos sobre a liquidez, dificultando o socorro financeiro em um momento de grave crise econômica e escassez de recursos, igualmente é elencado como um fator que contribuiu para desencadear a crise. Por fim, na esteira desses acontecimentos, explodiram as revoluções de 1848 que, a despeito de terem origem na insatisfação com as monarquias absolutistas e o desejo de liberdade com aspirações nacionalistas, também foram resultado do agravamento da situação econômica provocado pela crise de 1847, contribuindo para o recrudescimento do discurso socialista nos movimentos revoltosos, sobretudo na França.

Este cenário de forte instabilidade econômica, política e social se espalhou pelo mundo, alcançando o continente americano. A economia brasileira, que na década de 1840 promulgou a Tarifa Alves Branco, majorando expressivamente tarifas de importação e adotando um modelo de política monetária mais restritivo, ancorado nos preceitos dos metalistas, absorveu os efeitos da crise de duas formas, uma por meio do melhor saldo da balança comercial num intervalo de 40 anos e, outra, pela queda na arrecadação tributária no período da debacle mundial. A queda importante nas importações, provocada pela crise, contribuiu para o saldo positivo no comércio internacional e pela redução nas receitas da União.

A Província da Bahia teve desdobramentos semelhantes, evidenciados pela queda nas importações, mas, também, em suas exportações. O resultado foi a queda nas receitas provinciais, tanto nos direitos de exportação, quanto nos de importação, prejudicando as finanças baianas no período. Este quadro, combinado a eclosão das epidemias de febre amarela e cólera-morbo entre o final da década de 1840 e meados dos anos 1850 produziram importantes instabilidades no desempenho da economia baiana no período que se inicia em meados dos anos 1840 e avança até meados dos anos 1850.

Referências

Fontes primárias

Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB)

Fallas, mensagens e relatórios de Presidentes da Província da Bahia

Presidente	Ano	Documento
Antonio Ignácio d’Azevedo	1847	Falla
João José de Moura Magalhães	1848	Falla
Francisco Gonçalves Martins	1849	Falla
Francisco Gonçalves Martins	1850	Falla
Francisco Gonçalves Martins	1851	Falla
Álvaro Tibério de Moncorvo e Lima	1856	Falla
João Lins Vieira Cansansão e Sinimbú	1857	Falla

Bibliografia

ANSON, Mike et al. *The Bank of England and central bank credit rationing during the crisis of 1847: frosted glass or raised eyebrows?* London: Bank of England, Staff Working Paper n.º 794, April, 2019.

BAHIA. Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia. *A inserção da Bahia na evolução nacional – 1.ª etapa: 1850-1889 – anexo estatístico*. Salvador: Fundação Centro de Pesquisas e Estudos – CPE, 1978.

BERGER, Helge, SPOERER, Mark. Economic crises and european revolutions of 1848. *The Journal of Economic History*. Cambridge University Press, 2001.

Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/4733953_Economic_crises_and_the_European_revolutions_of_1848 Acesso em: 19 out. 2021.

BIRNIE, Arthur. *História Econômica da Europa, 1760 – 1939*. 7.ª ed., Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1964. (Trad. Christiano Monteiro Oiticica).

CALMON, Francisco Marques de Góes. *Vida econômico-financeira da Bahia – elementos para a história de 1808 a 1899*. Salvador: Fundação Centro de Pesquisas e Estudos – CPE, 1978.

CHANG, Ha-Joon. *Chutando a escada – a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica*. São Paulo: UNESP, 2004.

DORNBUSCH, Rudiger, FRENKEL, Jacob. *The gold standard and the Bank of England in the crisis of 1847*. Cambridge: National Bureau of Economic Research. (Working paper n.º 1039), Dez., 1982.

GARCEZ, Angelina Nobre Rolim. *Associação Comercial da Bahia – 175 anos – trajetórias e perspectivas*. 2 ed., Salvador: Assembleia Legislativa do Estado da Bahia/ Associação Comercial da Bahia, 2011.

HOBBSAWM, Eric. *Da Revolução Industrial inglesa ao Imperialismo*. 4 ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1986.

_____. *A era das revoluções 1789-1848*. 25 ed., São Paulo: Paz e Terra, 2010.

IBGE. *Estatísticas históricas do Brasil*. 2 ed., Rio de Janeiro: IBGE, 1990.

KINDLEBERGER, Charlie, ALIBER, Robert. *Manias, pânico e crises – a história das catástrofes econômicas mundiais*. 6 ed., São Paulo: Saraiva, 2013.

MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. *Collected Works 1856-1858*. Londres: Lawrence & Wishart, 2010. Vol. 15. Disponível em:
[http://www.hekmatist.com/Marx%20Engles/Marx%20&%20Engels%20Collected%20Works%20Volume%2015_%20Ka%20-%20Karl%20Marx.pdf]. Acesso em: 19 out. 2021.

MATTOS, Waldemar. *Panorama econômico da Bahia (1808-1860)*. 2 ed., Salvador: Assembleia Legislativa da Bahia, Associação Comercial da Bahia, 2011.

MATTOSO, Kátia M. de Queirós. *Da Revolução dos Alfaiates à riqueza dos baianos no século XIX – itinerário de uma historiadora*. Salvador: Corrupio, 2004.

MAURO, Frédéric. *História econômica mundial 1790-1970*. 2 ed., Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1976.

MAUROIS, André. *História da Inglaterra*. 4 ed., Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti Editores, 1959.

MONT'ALEGRE, Omer. *Capital & capitalismo no Brasil*. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1972.

NEUHAUS, Paulo. *Economia Brasileira: uma visão histórica*. Rio de Janeiro: Campus, 1980.

PELÁEZ, Carlos Manuel, SUZIGAN, Wilson. Comportamento e instituições monetárias no Brasil, 1852-1972. In: NEUHAUS, Paulo. *Economia Brasileira: uma visão histórica*. Rio de Janeiro: Campus, 1980.

_____. *História monetária do Brasil*. 2 ed., Brasília: Editora Universidade de Brasília. (Col. Temas Brasileiros, 15), 1981.

PRADA, Valentin Vásquez de. *História econômica mundial II – da revolução industrial à actualidade*. Porto: Livraria Civilização Editora, 1978.

PRADO JR., Caio. *História econômica do Brasil*. 34 ed., São Paulo: Brasiliense, 1986.

REINERT, Erik S. *Como os países ricos ficaram ricos... e porque os países pobres continuam pobres*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2016.

RÉMOND, René. *O século XIX 1815-1914*. São Paulo: Cultrix, 1997.

RIBEIRO, Benedito, GUIMARÃES, Mário Mazzei. *História dos bancos e do desenvolvimento financeiro do Brasil*. Rio de Janeiro: Pro-Service Editora, 1967.

ROUBINI, Nouriel, MIHM, Stephen. *A economia das crises – um curso relâmpago sobre o futuro do sistema financeiro internacional*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2010.

SAMPAIO, Marcos Guedes Vaz. *Navegação a vapor na Bahia oitocentista (1839-1894)*. Salvador: EDUFBA, 2014.

_____. *Economia e crise sanitária na Província da Bahia: os casos da febre amarela e cólera-morbo (1849-1856)*. Maceió: Revista Crítica Histórica/UFAL, ano XII, n. 24, Dezembro, 2021.

TAVARES, Luís Henrique Dias. *História da Bahia*. 10 ed., São Paulo: UNESP/Salvador: EDUFBA, 2001.

WOODWARD, E. L. *Uma História da Inglaterra*. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1964.